

DONIESIENIA

Short notes

**Pierwsze stwierdzenie gatunku *Tetramorium impurum* (FORSTER, 1850)
(Hymenoptera: Formicidae) na terenie Krzczonowskiego
Parku Krajobrazowego Wyżyny Lubelskiej**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4942674>

PRZEMYSŁAW ZIĘBA¹, JAKUB ZIĘBA²

¹ Zakład Higieny Weterynaryjnej, PL ul. Droga Męczenników Majdanka 50, 20-325 Lublin, Polska,
e-mail: przemekzieba@gmail.com

² ul. Koncertowa 7/275, 20-843 Lublin, Polska, e-mail: jacobzieba@gmail.com

ABSTRACT. First record of *Tetramorium impurum* (FORSTER, 1850) (Hymenoptera: Formicidae), in the Lublin Upland Krzczonowski Landscape Park.

The paper presents the first record of *Tetramorium impurum* (FORSTER, 1850) (Hymenoptera: Formicidae) in Lublin Upland. Specimens were collected in Krzczonowski Landscape Park.

KEY WORDS: Hymenoptera, Formicidae, *Tetramorium impurum*, Lublin Upland.

Tetramorium impurum to gatunek, o którym wciąż jest bardzo mało danych dotyczących biologii oraz rozmieszczenia. Jest gatunkiem kryptycznym, zaliczanym do kompleksu *Tetramorium caespitum* (WAGNER *et al.* 2017, CZECHOWSKI *et al.* 2012). Jego rozpoznanie opiera się na typowych badaniach morfometrycznych uwzględniających materiał porównawczy. Typowe dla tego gatunku siedliska to łąki, półsuche murawy, pastwiska skaliste, podgórskie wrzosowiska karłowate, wrzosowiska, żwirownie, hałdy skalne, nasypy drogowe, skaliste jasne lasy sosnowe, świerkowe, ewentualnie kompleksy modrzewia. W Europie Środkowej często jest znajdowany na glebach gliniastych (WAGNER *et al.* 2017, CZECHOWSKI *et al.* 2012, SEIFERT 2018). Ze względu na preferencje siedliskowe podzielono gatunek na kłady, różniące się pod względem preferencji siedliskowej (kład wschodni: Półwysep Anatolijski, Bałkany, Włochy, Europa Środkowa, Benelux; kład zachodni: Hiszpania, zachodnia Francja). Kład wschodni *T. impurum* wykazuje silne powinowactwo do siedlisk kamienistych. Zachodni kład *T. impurum* częściej spotykany jest na obszarach piaszczystych w pobliżu wybrzeża, nad brzegami rzek i na obszarze lasów dębowych. Gniazduje zwykle pod kamieniami, ale czasami są napotykanne gniazda o charakterze gliniastych kopczyków (WAGNER *et al.* 2017). Jest gatunkiem monoginicznym (SEIFERT 2018).

Dotychczas gatunek ten podawany był w Polsce wyłącznie z terenów górskich: Góry Świętokrzyskie, Sudety, Bieszczady, Pieniny (CZECHOWSKI *et al.* 1998, RADCHENKO *et al.* 1998, WIŚNIEWSKI 2000 CZECHOWSKI *et al.* 2004, CZECHOWSKI *et al.* 2012).

Rozpoczęte przez nas w roku 2002 badania myrmekofauny Wyżyny Lubelskiej, mające określić skład gatunkowy tego regionu, objęły również Krzczonowski Park

Krajobrazowy, który zlokalizowany jest na Wyżynie Lubelskiej – Wyniosłości Giełczewskiej. Tereny leśne stanowią około 25% powierzchni parku, pozostałe to obszary zagospodarowane rolniczo. Dotychczas nie prowadzono regularnych badań Formicidae na tym terenie, a te prowadzone w XX wieku miały charakter fragmentaryczny i nie podawały szczegółowej lokalizacji pobierania prób, lecz opierały się jedynie na przybliżonej lokalizacji określanej mianem Wyżyny Lubelskiej.

Do oznaczenia zebranego materiału wykorzystano klucz z monografii *The Ants of Central and Northern Europe* (SEIFERT 2018), Klucz do oznaczania owadów Polski. Zeszyt 63, Mrówki – Formicidae (RADCHENKO *et al* 2004) oraz klucz z publikacji *The genus Tetramorium MAYR (Hymenoptera, Formicidae) in Poland a survey of species and a key for their identification* (RADCHENKO *et al.* 1998). Dziękujemy Panu prof. dr hab. Lechowi Borowcowi z Katedry Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego za pomoc w oznaczeniu okazów.

W wyniku przeprowadzonych badań zebrano pięć prób z gniazd *Tetramorium impurum* (FORSTER, 1850) w obrębie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Kamienny Wąwóz” [FB 25] - 08.06.2019 (jedna próba), leg. P. Zięba i J. Zięba oraz 01.08.2020 i 15.08.2020 (po dwie próby), leg. P. Zięba i J. Zięba. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach autorów.

Stanowiska na których stwierdzono występowanie gatunku obejmują tereny o charakterze kserotermicznym, na podłożu wapiennym. Wszystkie odnalezione gniazda zlokalizowane były pod kamieniami silnie wyeksponowanymi na działanie słońca. Jedno z gniazd było zlokalizowane na pionowym profilu skalnym wyrobiska, a pozostałe na granicy strefy kamienistej i murawy kserotermicznej.

Stwierdzenie *Tetramorium impurum* na Wyżynie Lubelskiej stanowi ciekawy przyczynek do poznania jego rozmieszczenia na terenie kraju. Sugeruje, że prawdopodobnie jest on szerzej rozsielony niżby mogło to wynikać z przesłanek o jego „górskim” charakterze (CZECHOWSKI *et al.* 1998, RADCHENKO *et al.* 1998). Z obserwacji lokalizacji gniazd wynika, że znaczący udział w atrakcyjności potencjalnych siedlisk ma nie tyle wysokość nad poziomem morza, co właściwości podłoża, ekspozycję na słońce oraz warunki siedlisk o charakterze muraw kserotermicznych. Jego dalsze stwierdzenia na terenie Polski wymagają badań uwzględniających również murawy kserotermiczne i wyrobiska skalne poza terenami góorskimi.

PIŚMIENNICTWO

- CZECHOWSKI W. 2002. Mrówki, pp. 62–65, In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*, IOP PAN, Kraków.
- CZECHOWSKI W., CZECHOWSKA W., RADCHENKO A. 2004. Mrówki (Formicidae), pp. 340–341, In: Bogdanowicz W., Chudzińska E., Pilipiuk I., Skibińska E. (Eds.), *Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków*. T. 1. MiZ PAN, Warszawa.
- CZECHOWSKI W., RADCHENKO A., CZECHOWSKA W. 1998. *Tetramorium impurum* (FOERST.) i *Tetramorium moravicum* KRAT. (Hymenoptera, Formicidae) w Polsce. *Przegląd Zoologiczny* 42: 235–236.
- CZECHOWSKI W., RADCHENKO A., CZECHOWSKA W., VEPSÄLÄINEN K. 2012. The Ants of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe, MiZ, PAS, Warszawa.
- RADCHENKO A., CZECHOWSKI W., CZECHOWSKA W. 1998. The genus *Tetramorium* MAYR (Hymenoptera, Formicidae) in Poland a survey of species and a key for their identification. *Annales Zoologici* 48: 107–118.
- RADCHENKO A., CZECHOWSKA W., CZECHOWSKI W. 2004. *Klucz do oznaczania owadów Polski*. Cz. 24, Błonkówki Hymenoptera: Zeszyt 63, Mrówki – Formicidae. PTE, Toruń.

- SEIFERT B. 2018. The ants of Central and Northern Europe. Lutra Verlags, Boxberg.
- WAGNER H.C., ARTHOFER W., SEIFERT B., MUSTER C., STEINER F.M., SCHLICK STEINER B.C. 2017. Light at the end of the tunnel: Integrative taxonomy delimits cryptic species in the *Tetramorium caespitum* complex (Hymenoptera: Formicidae). *Myrmecological News* 25: 95–129.
- WIŚNIEWSKI B. 2000. Błonkówki (Hymenoptera) Polskich Bieszczadów ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. *Monografie Bieszczadzkie* 8: 145–187.

Accepted: 10 May 2021; published: 14 June 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>